

УДК 343.34

ББК 67.408.131

ПИЧУГИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета Владимирского юридического института
ФСИН России, кандидат юридических наук,
Владимир, Российская Федерация
e-mail: penalcode@yandex.ru

PICHUGIN SERGEY ANDREEVICH

Assistant Professor of Criminal Law and Criminology
Department of Faculty of Law of the Vladimir law Institute
of the Federal penitentiary service of Russia, Candidate of Law,
Vladimir, Russian Federation
e-mail: penalcode@yandex.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И НОРМАТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

LIABILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM UNDER RUSSIAN CRIMINAL LAW: ISSUES OF REGULATION AND REGULATORY IMPROVEMENT

Аннотация. Актуальность статьи определяется повышенной общественной опасностью финансирования терроризма как разновидности содействия террористической деятельности, на что указывает установление наказания за его совершение в санкции ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в виде пожизненного лишения свободы. Необходимость включения соответствующего уголовно-правового запрета в российский уголовный закон определили международные соглашения в сфере противодействия проблеме финансирования терроризма, первые из которых появились

Abstract. The relevance of the article is determined by the increased public danger of financing terrorism as a kind of assistance to terrorist activities, as indicated by the establishment of punishment for its commission in the sanctions of Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter – the Criminal Code of the Russian Federation) in the form of life imprisonment. The need to include an appropriate criminal law prohibition in the Russian criminal law was determined by international agreements in the field of countering the problem of terrorist financing, the first of which appeared only at the

только в конце XX века, и участие в них Российской Федерации. Основной целью работы является характеристика признаков финансирования терроризма как состава преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ. На основе анализа нормативных правовых актов и литературных источников, судебного толкования, сформулированного в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1, автором рассмотрены юридически значимые признаки указанного состава преступления в отечественном законодательстве. В статье также затрагиваются вопросы квалификации финансирования терроризма, в том числе его отграничения от смежных составов преступления, которые изложены с учетом позиции Верховного Суда РФ. Приведены примеры из практики применения судами нормы ст. 205.1 УК РФ по конкретным уголовным делам. Отмечены недостатки законодательной регламентации финансирования терроризма в действующем отечественном уголовном законодательстве. В качестве выводов указаны направления возможного совершенствования нормы ст. 205.1 УК РФ.

Ключевые слова: финансирование терроризма; содействие террористической деятельности; преступление, наказание; уголовный закон.

end of the XX century, and the participation of the Russian Federation in them. The main purpose of the work is to characterize the signs of terrorist financing as a crime under Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of normative legal acts and literary sources, judicial interpretation formulated in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated February 9, 2012 No. 1, the author considers the legally significant signs of the specified corpus delicti in domestic legislation. The article also touches upon the issues of the qualification of terrorist financing, including its differentiation from related crimes, which are set out taking into account the position of the Supreme Court of the Russian Federation. Examples are given from the practice of courts applying the norms of Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in specific criminal cases. The shortcomings of the legislative regulation of the financing of terrorism in the current domestic criminal legislation are noted. As conclusions, the directions of possible improvement of the norm of Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are indicated.

Keywords: financing of terrorism, facilitating terrorist activities, crime, punishment, criminal law.

Среди направлений противодействия террористической деятельности особое место занимает выявление и пресечение каналов финансирования терроризма, с помощью которых формируется материальная основа деятельности террористических организаций, функционирования лагерей для обучения и подготовки террористов, создаются условия для подготовки и совершения преступлений террористического характера. Международным сообществом в конце XX — начале XXI вв. выработана система мер, в том числе и уголовно-правовых, направленных на противодействие финансированию терроризма, а в национальное законодательство, в том числе и отечественное, включены соответствующие положения. Вместе

с тем террористическая угроза сохраняется, а техническое оснащение террористов заставляет задуматься об эффективности мер (включая правовые) по противодействию их финансированию.

Учитывая изложенное, представляется необходимым рассмотреть регламентацию уголовной ответственности за финансирование терроризма в отечественном уголовном законодательстве, выявить соответствующие проблемы и внести предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства.

В научной литературе проблематика ответственности за финансирование терроризма получила освещение после имплементации законодателем соответствующих норм в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации, т. е. с 2002 г. Наряду со значительным числом работ по данному вопросу, в которых финансирование терроризма рассматривается как разновидность содействия террористической деятельности, следует особо отметить исследования Д. Д. Магомедова [1], в котором представлен зарубежный опыт противодействия финансированию терроризма, работы С. Ю. Богомолова [2], который провел комплексное уголовно-правовое и криминологическое исследование ответственности за финансирование терроризма, и В. В. Ульяновой [3], в посвятившей свои труды противодействию финансирования терроризма.

Также можно отметить работы таких авторов как С. В. Аверин [4], П. В. Агапов [5], И. В. Грудачёв [5], С. М. Кочои [6], Д. Е. Рубан [7], О. Н. Тисен [8] и др. Вместе с тем, проблематика финансирования терроризма многогранна, она затрагивает вопросы административного, гражданского, международного, финансового права, экономики, а также других сфер жизнедеятельности общества. Поэтому исследование различных аспектов финансирования терроризма, в том числе и ответственности за него, принимая во внимание изменения общественных отношений, сохраняет свою актуальность.

В нашем исследовании мы будем опираться на анализ действующего законодательства, прежде всего, уголовного, материалов судебной практики, включая разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда РФ, а также имеющиеся в научной литературе публикации по вопросам ответственности за финансирование терроризма.

Ратификация Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, утвержденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 54/109 от 9 декабря 1999 г.,¹ потребовала внесения соответствующих

изменений в нормативные правовые акты. Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» 2 УК РФ³ был дополнен статьей 205.1, установившей, в том числе, и ответственность за финансирование акта терроризма либо террористической организации (ч. 1), которое было отнесено к тяжким преступлениям, а в случае его совершения лицом с использованием служебного положения (ч. 2) — к особо тяжким преступлениям.

В настоящее время с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 445-ФЗ, запрет финансирования терроризма с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы установлен ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ наряду с ответственностью за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206 УК РФ.

Ч. 2 ст. 205.1 УК РФ за финансирование терроризма, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, установлено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом либо без такового или пожизненного лишения свободы.

Кроме того, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию финансирования терроризма (а также за организацию или руководство совершением ряда других преступлений террористического характера). Отметим, что и в данном случае санкция предусматривает наряду с лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы в качестве дополнительного наказания (но уже без штрафа) пожизненное лишение

¹ Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Российская газета. № 127. 13.07.2002.

² Федеральный закон от 24.07.2002 № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 137. 27.07.2002.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.09.2021).

свободы. Таким образом, во всех трех случаях (в частях 1.1, 2 и 4 ст. 205.1 УК РФ) законодатель не просто отнес это преступление к категории особо тяжких, но и установил в качестве максимально возможного наказания за финансирование терроризма пожизненное лишение свободы.

Такой жёсткий подход к пенализации при отсутствии непосредственного причинения вреда интересам личности и общества можно объяснить крайне высоким уровнем общественной опасности деяния в силу реальной угрозы совершения преступлений террористического характера в результате их финансирования. Так, согласно пп. «а» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»⁴ финансирование террористического акта входит в содержание понятия террористической деятельности и является её разновидностью наряду с организацией, планированием, подготовкой и реализацией террористического акта, а также другими формами указанной деятельности.

Основным непосредственным объектом финансирования терроризма следует считать общественные отношения по обеспечению общественной безопасности [9, с. 474], т.к. статья 205.1 УК РФ включена законодателем в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности».

Кроме основного непосредственного объекта состава преступления, установленного ст. 205.1 УК РФ, можно выделить и дополнительный объект, к которым относятся интересы службы, в том числе и в органах государственной власти и в органах местного самоуправления (ч. 2).

Предметом финансирования терроризма, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, являются средства либо финансовые услуги.

В п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1) дано разъяснение в форме судебного толкования, согласно которому предметом финансирования терроризма следует признавать, в том числе, «предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием⁵ того, что они предназначены для целей, указанных в ст. 205.1 УК РФ. Таким образом, под средствами в данном случае понимаются не только наличные и безналичные денежные средства в российской и иностранной валюте независимо от их суммы (в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты)), но и иное имущество (например, продукты питания), что находит свое подтверждение в судебной практике⁶.

Под финансовой услугой согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» понимается банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) раз-

⁴ Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=kyYlIpS02S26Ak921&cacheid=ED89CB0F3520DEB12CCCF2A4814BC875&mode=splus&base=LAW&n=385031&rnd=477EABAA9FAB1765B54CF9CAEE40ABCD#z0uOlPsfIz6Bw048> (дата обращения: 20.11.2021).

⁵ Российская газета. № 35. 17.02.2012.

⁶ Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 18.12.2019 по делу № 223-АПУ19-3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/apelliatsonnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-18122019-n-223-apu19-3/> (дата обращения: 21.11.2021).

мещением денежных средств юридических и физических лиц⁷.

Обязательным признаком объективной стороны финансирования терроризма является общественно опасное деяние в виде трех альтернативных действий, определенных в п. 1 Примечаний к ст. 205.1 УК РФ как предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг. Совершая указанные действия, виновное лицо должно осознавать, что эти средства и финансовые услуги предназначены:

- 1) для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо
- 2) для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо
- 3) для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (в ред. Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ).

Финансирование терроризма может быть совершено разными способами и различаться в зависимости от конкретной цели: в п. 1 Примечаний к ст. 205.1 УК РФ названы три альтернативных группы возможных вариантов целевого назначения совершения указанных действий. Таким образом, с учетом того, что в указанном Примечании к ст. 205.1 УК РФ указано пятнадцать различных статей Особенной части УК РФ, устанавливающих ответственность за

преступления террористического характера, законодатель предусмотрел множество различных комбинаций совершения указанных в законе действий с определенными целями, образующих финансирование терроризма.

Отметим, что в первоначальной редакции ст. 205.1 УК РФ были указаны только два альтернативных варианта — финансирование акта терроризма либо террористической организации.

Пленум Верховного Суда РФ в указанном постановлении от 9 февраля 2012 г. № 1 в качестве примеров финансирования терроризма отмечает такие действия как «систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц»⁸. В литературе указываются и иные примеры конкретного выражения финансирования терроризма: «денежные отчисления для материального снабжения членов преступной группы, ... покупка для них оружия, транспорта, ..., финансирование изготовления поддельных документов» [10, с. 388].

Приведём пример из судебной практики. Приговором Московского окружного военного суда от 20 июля 2018 г. Алжанбеков С.М. осужден по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ) к лишению свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в финансировании терроризма, совершенном в период с 10 февраля по 19 октября 2016 г. путем переводов денежных средств в сумме 6 378 долларов США на указанные членом международной террористической организации «Исламское государство» К. счета различных лиц, находившихся на территории Турецкой Республики, для их последующей передачи К. и поддержки деятель-

⁷ Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=HyPyJpS4IhZTMztH1&cacheid=743FCBABCBAEAFBF0D52AE4A48F84824D&mode=splus&base=LAW&n=389168&dst=100026&rnd=477EABAA9FAB1765B54CF9CAEE4-OABCD#JA29KpSSKN2xVGyq> (дата обращения: 20.11.2021).

⁸ Российская газета. № 35. 17.02.2012.

ности международной террористической организации «Исламское государство»⁹.

В современных условиях стремительной цифровизации общественных отношений и развития информационных технологий преобладающим способом финансирования терроризма является использование систем быстрых платежей, «электронных кошельков» (ЯндексДеньги, WebMoney), а также информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других) и социальных сетей, где размещаются реквизиты, на которые переводятся денежные средства.

Так, приговором Московского окружного военного суда от 31 октября 2017 г. Зотова В. А. признана виновной и осуждена за финансирование терроризма по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 352-ФЗ) к лишению свободы на срок 5 лет в колонии-поселении. В период с 22 января по 19 апреля 2016 г. путем банковских переводов полученных ею от лица по имени Ф. денежных средств в сумме 63 320 рублей со своей банковской карты на указанные членом международной террористической организации «Исламское государство» Б. А. О. счета расчетных карт для приобретения последней медикаментов, необходимых для лечения раненых и больных боевиков этой организации на территории Сирийской Арабской Республики, участвовавших в террористической деятельности¹⁰.

Последствия в рассматриваемой норме уголовного закона не предусмотрены, поэтому состав по законодательной конструкции является формальным. Преступление

следует считать оконченным в момент совершения любого из действий, образующих финансирование терроризма, причем достаточно «совершения одного акта терроризма в любой форме» [11, с. 497].

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления представлена виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что совершаемые им действия представляют общественную опасность, т.к. способствуют осуществлению террористической деятельности, но, тем не менее, желает их совершить.

Необходимым условием привлечения к ответственности за финансирование терроризма является осознание лицом указанных в Примечании к ст. 205.1 УК РФ вариантов предназначения совершаемых действий, о чем уже шла речь ранее. Как правило, речь идет о финансировании незаконных вооруженных формирований или международных террористических организаций, причем достаточным является осознание в общих чертах того, для чего предназначены средства («борьба с неверными», «поддержка братьев, ведущих джихад»). Следовательно, отсутствие осознания лицом целей финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, указанных в п. 1 Примечаний к ст. 205.1 УК РФ, исключает уголовную ответственность за финансирование терроризма. Так, речь может идти о предположении, добросовестном заблуждении лица о характере совершаемых действий, в результате чего лицо уверено в законности целей, для которых оно предоставляет или собирает средства, оказывает финансовые услуги (например, для лечения родственника или знакомого).

Мотивы финансирования терроризма в ст. 205.1 УК РФ не указаны, поэтому могут быть любыми, не оказывая влияния на квалификацию. Как правило, мотивом является стремление помочь участникам незаконного вооруженного формирования или

⁹ Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 201-АПУ18-37 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20092018-n-201-apu18-37/> (дата обращения: 22.11.2021).

¹⁰ Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 08.02.2018 № 201-АПУ18-337 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-08022018-n-201-apu18-3/> (дата обращения: 22.11.2021)

террористической организации, сочувствие им, схожие с ними взгляды и убеждения.

Субъектом финансирования терроризма является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, т. е. субъект рассматриваемого деяния — общий. Общественная опасность финансирования терроризма очевидна для лиц, достигших указанного возраста, и осознается ими. При этом большинство деяний, указанных в ст. 205.1 УК РФ, финансирование которых влечет уголовную ответственность, наказуемо с 14 лет.

В ч. 2 ст. 205.1 УК РФ субъект преступления специальный — лицо, использующее свое служебное положение. Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, использование служебного положения выражается не только в умышленном использовании своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности¹¹.

Отметим, что на практике из-за наличия схожих признаков возникают проблемы разграничения финансирования терроризма и ряда смежных с ним деяний. Так, в ч. 1 ст. 208 УК РФ установлена ответственность за финансирование незаконного вооруженного формирования, под которым предлагается понимать «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы» (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1)¹². Там же отмечается, что в «случаях, когда лицо содействует террористической деятельности путем финансирования незаконного вооруженного формирования, его действия

охватываются ч. 1 ст. 208 УК РФ, и дополнительной квалификации по части 1 ст. 205.1 УК РФ как финансирование терроризма не требуется».

Вместе с тем, законодательное определение понятия финансирования терроризма содержит указание на финансирование организации, подготовки или совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, а также обеспечение незаконного вооруженного формирования, что, по нашему мнению, ведет к излишнему дублированию уголовно-правового запрета и порождает конкуренцию норм. Кроме того, санкции этих статей также не согласованы и существенно различаются: ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в качестве дополнительного наказания, а также пожизненное лишение свободы, а ч. 1 ст. 208 УК РФ — от десяти до двадцати лет с ограничением свободы, но без штрафа. При этом пожизненное лишение свободы санкцией ч. 1 ст. 208 УК РФ не установлено.

В связи с этим, полагаем, законодателю следует определиться и остановить выбор на одной из рассмотренных норм. Более строгой в данном случае является всё же санкция ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ по причине наличия в ней пожизненного лишения свободы. Поэтому, исходя из тенденции ужесточения уголовно-правовых средств противодействия террористической деятельности, мы предлагаем остановить выбор на ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и внести изменения и дополнения в её санкцию: наказание в виде лишения свободы установить на срок от десяти до двадцати лет, установить дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до двух лет. При этом в ч. 1 ст. 208 УК РФ слова «или его финансирование» исключить.

В ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма) установлена ответственность (ч. 2) за финансирование деяний, предусмо-

¹¹ Российская газета. № 35. 17.02.2012.

¹² Российская газета. № 35. 17.02.2012.

тренных ч. 1 ст. 361 УК РФ, т. е. совершение вне пределов РФ взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ в целях нарушения мирного существования государств и народов либо направленных против интересов РФ, а также угроза совершения указанных действий. Указанное деяние относится к категории особо тяжких преступлений (максимальное наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы). Кроме того, возраст уголовной ответственности за совершение деяния, установленного ст. 361 УК РФ, в том числе и финансирование акта международного терроризма, снижен до 14 лет.

В юридической литературе предлагается на основе опыта ряда зарубежных государств, в том числе бывших республик СССР (Азербайджанская Республика, Киргизская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина) выделить финансирование терроризма в отдельную статью УК РФ [4, с. 32–33; 12, с. 219]. Это позволит упростить громоздкую конструкцию состава содействия террористической деятельности, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ [4, с. 32]. Мы поддерживаем данное предложение, учитывая, что Федеральной службой по финансовому мониторингу был подготовлен соответствующий законопроект [4, с. 32–33]; кроме того, отечественный законодатель установил в самостоятельной норме (ст. 282.3 УК РФ) ответственность за финансирование экстремистской деятельности, а образующие ее действия текстуально совпадают с действиями, характеризующими объективную сторону финансирования терроризма.

Также отметим, что, по мнению ряда правоведов, «при совершении действий, предусмотренных ст. 205.1 УК и ст. 205, 206, 208, 211, 277–279 и 360 УК, виновное лицо несет ответственность по сово-

купности преступлений» [10, с. 389], т. е. виновный должен нести ответственность и за совершение того преступления, в финансировании которого он участвовал (по смыслу уголовного закона — как пособник). Однако Пленум Верховного Суда РФ в п. 17.2 постановления от 9 февраля 2012 г. № 1 представил другую позицию, согласно которой при совершении организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) «дополнительной квалификации по статьям 205, 205.3, частям 3 и 4 статьи 206, части 4 статьи 211 УК РФ, а равно по частям 1 и 2 статьи 205.1 УК РФ в части финансирования терроризма не требуется»¹³. В данном случае предпочтительной представляется позиция Верховного Суда РФ, т.к. законодатель фактически учел действия по финансированию терроризма как материальное пособничество в совершении определенных преступлений террористического характера в соответствующих частях ст. 205.1 УК РФ, и дополнительная квалификация означала бы двойное вменение и нарушение принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) [3, с. 443, 444], исключающего возможность дважды привлекать к ответственности за одно и то же деяние.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о принятии законодателем необходимых мер для противодействия финансированию терроризма независимо от размера такой финансовой помощи, прежде всего, жестких мер ответственности в санкциях статьи 205.1 УК РФ. Вместе с тем, имеются проблемы разграничения состава финансирования терроризма с другими смежными деяниями. Отметим, на наш взгляд, возможные пути устранения указанных проблем и совершенствования ответственности за финансирование терроризма по российскому уголовному законо-

¹³ Российская газета. № 35. 17.02.2012.

дательству:

- внести изменения и дополнения в санкцию ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, устраняющие диспропорции между предусмотренными в ней и в санкции ч. 1 ст. 208 УК РФ сроками наказания в виде лишения свободы;
- устранить конкуренцию норм ч. 1.1 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 208 УК РФ об ответственности за финансирование незаконного вооруженного формирования путем исключения из ч. 1 ст. 208 УК РФ слов «или его финансирование».
- Кроме того, перспективным представляется выделение ответственности за финансирование терроризма в отдельную

статью Особенной части УК РФ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Магомедов Д. Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законодательства : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, — 2006. — 23 с.
2. Богомолов С. Ю. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование : монография / под ред. А. В. Петрянина. — М.: Проспект, — 2018. — 256 с.
3. Ульянова В. В. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма // Актуальные проблемы российского права. — 2014. — № 3 (40). — С. 442–447.
4. Аверин С. В. Уголовная ответственность за финансирование терроризма // Мониторинг правоприменения. — 2017. — № 3 (24). — С. 28–33.
5. Агапов П. В., Грудачёв И. В. Уголовно-правовое противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма // Уголовное право. — 2020. — № 6 (124). — С. 4–9.
6. Кочои С. М. Пробелы в законодательстве о терроризме и предложения по их устранению // Всероссийский криминологический журнал. — 2016. — Т. 10. № 4. — С. 740–749.
7. Рубан Д. Е. Уголовная ответственность за финансирование терроризма (теоретико-правовые аспекты) // Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 3. — С. 266–269.
8. Тисен О. Н. Особенности привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма: по материалам судебной практики // Уголовное право. — 2021. — № 1 (125). — С. 50–55.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В. В. Мозякова. — М.: Экзамен, — 2002. — 864 с..
10. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Изд. второе, исправл. и доп. / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А. И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А. И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «Кон-

- тракт»: ИНФРА-М, — 2010. — 800 с. (Высшее образование).
11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. доктора юридических наук, Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева. — М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА М), — 2002. — 880 с.
 12. Богомолов С. Ю. Финансирование терроризма: особенности содержания непосредственного объекта // Вестник Нижегородской академии МВД России, — 2015. — № 4 (32). — С. 216–220.

REFERENCES:

1. *Magomedov, D. D.* (2006). Protivodejstvie finansirovaniyu terrorizma: znachenie zarubezhnogo opyta dlya rossijskogo zakonotvorchestva [Countering the financing of terrorism: the importance of foreign experience for Russian lawmaking]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Saint Petersburg [in Russian].
2. *Bogomolov, S. YU.* (2018). Otvetstvennost' za finansirovanie terrorizma: ugovolno-pravovoe i kriminologicheskoe issledovanie [Responsibility for the financing of terrorism: criminal law and criminological research]. A.V. Petryanin (Ed.). Moscow: Prospekt, 256 p.
3. *Ul'yanova V. V.*, Aktual'nye problemy rossijskogo prava, 2014, No 3 (40), pp. 442–447.
4. *Averin S. V.*, Monitoring pravoprimeneniya, 2017, No. 3 (24), pp. 28–33.
5. *Agapov P. V., Grudachyov I.V.*, Ugolovnoe pravo, 2020, No. 6 (124), pp. 4–9.
6. *Kochoi S. M.*, Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal, 2016, vol. 10, No. 4, pp. 740–749.
7. *Ruban D. E.*, Probely v rossijskom zakonodatel'stve, 2017, No 3, pp. 266–269.
8. *Tisen O. N.*, Ugolovnoe pravo, 2021, No 1 (125), pp. 50–55.
9. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Rasshirennyj ugovolno-pravovoj analiz (Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation. Advanced criminal law analysis), Moscow: Ekzamen, 2002, 864 p.
10. *Inogamova-Heġaj L. V., Rarog A. I., CHuchaev A. I.* Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federacii. Osobennaya chast (Criminal law. Special part), Moscow: Contract INFRA M, 2008, 800 p. (*Vysshee obrazovanie* (Higher education)).
11. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii (Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation), Moscow: NORMA (NORMA-INFRA M), 2002, 880 p..
12. *Bogomolov S. YU.* Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii, 2015, No. 4 (32), pp. 216–220.

Статья поступила в редакцию 23.11.21; одобрена после рецензирования 06.12.21; принята к публикации 12.12.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 23.11.21; approved after reviewing 06.12.21; accepted for publication 12.12.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.